

«Umumta'lim maktablari boshlang'ich sinflarda ona tili darslariga qo'yilgan zamonaviy talablar»

Jamoliddinova Nodira Muhamadtursunovna

Toshkent shahar Sergeli tumani

300-o'rta ta'lim maktabining

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili fani o'qitishning maqsadi va vazifalari, boshlang'ich sinflarda ona tili darslariga qo'yilgan zamonaviy talablar hamda 1-4-sinf ona tili darsliklari bilan tanishtirish va ularni bir-biridan farqi, tahlili haqida so'z borgan. Ushbu maqola o'qituvchilarga boshlang'ich ona tili ta'limidan yangi tahrirdagi DTS asosida me'yoriy-majburiy talablarni o'quvchilar ongiga singdirish yo'llari haqida bilim beradi.

Kalit so'zlar: Ona tili, sinf, o'qitish, boshlang'ich sinf, avlod-ajdodlar, ma'naviyat, yurt, o'qish texnikasi, erkin fikrlash, maqsad.

Аннотация: В данной статье говорится о целях и задачах обучения родному языку, современных требованиях к проведению уроков родного языка в начальных классах, ознакомлении с учебниками родного языка 1-4 классов, их различиях и анализе. Данная статья дает учителям знания о способах внедрения в сознание учащихся нормативно-обязательных требований начального родного языка на основе новой версии ДТС.

Ключевые слова: Родной язык, класс, обучение, начальная школа, предки, духовность, страна, техника чтения, свободомыслие, цель.

Annotation: This article discusses the goals and objectives of teaching mother tongue, the modern requirements for mother tongue lessons in primary school, as well as the introduction and analysis of mother tongue textbooks for grades 1-4. .

This article provides teachers with information on how to inculcate normative and mandatory requirements in the minds of students based on the new edition of the STS from primary mother tongue education.

Keywords: Mother tongue, class, teaching, elementary school, ancestry, spirituality, country, reading technique, free thinking, purpose.

O'zbekiston Respublikasi «Davlat tili to'g'risida»gi, «Talim to'g'risida»gi qonunlari, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» hamda maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi»ga muvofiq boshlang'ich sinflarda ona tili fanini o'qitish oldiga yangi-yangi vazifalar qo'yilmoqda. Boshlang'ich ta'lim ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan. 2021 yil boshida bir guruh tajribali milliy va xalqaro mutaxassislar O'zbekistondagi boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan hamkorlikda 1-4-sinf o'quvchilariga «Ona tili va o'qish savodxonligi» hamda «Matematika» fanlari bo'yicha o'qitishning yangi standartlarini ishlab chiqdi. O'zbekistonda AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID) hamda Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika ta'lim markazi hamkorligida «Ona tili va o'qish savodxonligi» hamda «Matematika» fanlaridan boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun yangi darslik va qo'llanmalar ishlab chiqildi shunga asosan. AQShning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 8 aprel kuni USAID ning O'zbekistonda ta'limni yaxshilash dasturi doirasida ishlab chiqilgan standartlar va kitoblarni ko'rib chiqish bo'yicha seminar bo'lib o'tdi. Unda Xalq ta'limi vazirligi, mahalliy ilmiy tadqiqot institutlari hamda maktablarning boshlang'ich sinf o'qituvchilari yangi o'quv-metodik majmualar asosida olib borilayotgan ishlar, yondashuv va tadqiqotlar haqida ma'lumotga ega bo'ldi. Keyinchalik mazkur standartlar asosida qiziqarli kontent hamda o'quvchilarning qiziqishiga yo'naltirilgan yuqori sifatli darsliklar va o'qituvchilar uchun qo'llanmalar ishlab chiqildi.

Ona tili — har bir elatning , xalqning , millatning o'z tili. Ona tili lug'at tarkibi,

asosan, shu tilga mansub xalqning turmushi, madaniyati va an'analarini ifodalaydigan so'z va tushunchalardan iborat bo'ladi. Ona tili taraqqiyoti har bir elat, xalq va millatning ijtimoiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq.

Ona tili – millatning ruhidir. Til — davlat timsoli, mulki. Tilni asrash, rivojlantirish – millatning yuksalishi demak. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat tilining maqomi huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yilgan. Shu tariqa o'zbek tili mustaqil davlatimizning Bayrog'i, Gerbi, Madhiyasi qatorida turadigan, qonun yo'li bilan himoya qilinadigan muqaddas davlat ramziga aylandi. Ona tili fanini o'qitishning bosh maqsadi yoshlarimizning ijodiy- mustaqil, o'z fikrini erkin va ta'sirli, mazmunli va mantiqli qilib yozma va og'zaki shaklda ifodalashga, o'zbek tili qonun- qoidalarini ongli o'zlashtirishga o'rgatish, shuningdek, ularning fikr doiralarini kengaytirishga, ona yurtimizga, avlod-ajdodlarimiz qoldirgan boy ma'naviyatimizga, milliy urf-odatlarimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida yangi tahrirdagi DTS lari asosida o'quvchilarni ona tili ta'limi sohasi bo'yicha tayyorgarlik darajasiga qo'yilgan talablar standart me'zon orqali aks ettiriladi:

O'qish texnikasi

O'zgarlar fikrini va matn mazmunini anglash

Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi.

O'quvchilar shu parametrlar asosida bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi kerak. Ana shu maqsadlardan kelib chiqqan holda 1-4- sinf ona tili fanini o'qitishning oldiga bir qator vazifalar qo'yiladi:

O'quvchilarni erkin fikrlashga o'rgatish;

O'z fikrini o'zbek tilining qonun-qoidalariga muvofiq ravishda og'zaki va yozma ifodalay olish;

Bir ma'noni turli shakllarda bera olish ko'nikmalarini shakllantirish, so'zlardan o'rinli foydalanish;

Dunyoni bilishda ona tilining ahamiyatini singdirish kabi vazifalar shular jumlasidandir.

Shuningdek boshlang'ich sinf ona tili ta'limi o'quvchilarga nutq faoliyatining asosiy turlarini o'stirish bilan bir qatorda, quyidagi muhim masalalarni ham hal etishni ko'zda tutadi.

- Bolalarda ahloqiy va estetik tasavvurlarni shakllantirish;
- Bolalarga atrof- muhit, kishilar, tabiat va jamiyat haqida tushuncha berish;
- Nafosat hissini tarbiyalash;
- Mantiqiy tafakkur yuritishga o'rgatish;
- O'quv mashg'ulotlariga, bilim manbai bo'lgan kitobga qiziqish uyg'otish.

Ona tili o'qitishning mazmuni va metodlari o'quvchilarga dastur ta'lab qilgan hajmda puxta bilim berish, ko'nikma va malaka hosil qilishga ko'maklashish lozim. Mazkur maqsad va vazifalarni to'laqonli bajarish uchun o'qituvchi faqat dars bilan chegaralanib qolmasligi kerak. Darsdan tashqari paytlarda ham muntazam ish olib borishi yaxshi natija beradi. Tilni o'rganishga doir kechalar, to'garaklar, maktab ixtiyoridagi soatlar hisobidan qo'shimcha darslar, sinfdagi iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash kabilardan foydalanish kerak. O'quvchilarga til ta'limini singdirishda ularning yosh va bilim darajalarini ham hisobga olish zarur. Chunki 2-sinf o'quvchisiga 4-sinf hajmdagi bilimni berilsa o'quvchi buni hazm qila olmaydi, o'zlashtira olmaydi ham. Aksincha 4-sinf o'quvchisiga 1-2-sinfdagi bilimlar berish bilan cheklanib qolinsa bu ham o'quvchi uchun zerikarli bo'ladi. Natijada o'quvchilarda tilni o'rganishga bo'lgan havas, qiziqish rivojlanish o'rniga susayadi.

Diktant turlari: lug'at diktant, yoddan yozuv diktanti, nazorat diktanti. Miqdoriy ko'rsatgich: 3-4 gapdan iborat bo'lgan kichik va sodda matn (Fikr ehtiyoji bilan bog'liq mavzu asosida) yaratish. Talablar:

Matndagi gaplarning mazmunan o'zaro bog'liqligi va aloqadorligi, ko'rsatilgan mavzu doirasida birlashishi;

Harflar va tinish belgilarini to'g'ri yozish;

So'z va gaplarni to'g'ri yozib, tinish belgilarini o'z o'rniga qo'ya olish. Matnning xarakteri:

Rasm, manzara, joy, voqia-hodisalar tasviri, o'quvchiga tanish bo'lgan narsa, buyum tasviri.

Boshlang'ich sinf ona tili darslariga qo'yilgan talablar. Boshlang'ich sinf ona tili darslariga qo'yilgan muhim talablardan biri o'quvchilar bilimini shakllantirish borasida ularning qobiliyatlarini o'stirish ustida ishlash bilimlarni ongli bo'lishiga erishish, o'quvchilarga har bir ishni o'ylab bajarishga odatlantirishdir.

Maktabda amaliy ishlarning ahamiyati o'quvchilar tomonidan to'g'ri baholansa-da, o'quvchilarning nazariy bilimlaridan amalda foydalanishga qiynaladilar. Yozma ishlarni bajarishda grammatika qoidalaridan kam foydalanadilar. Aslida esa imlo savodxonlikni oshirish uchun ko'chirib yozish va amaliy mashqlar muhim o'rin tutadi. Psixologik tadqiqodlardan ma'lum bo'lishicha, imlo savodxonlik asta-sekinlik bilan shakllanadi. Amaliy ishlardan qoidaga o'tishda ham o'zlashtirish jarayoni sekinlik bilan kechadi. Dastlab o'qituvchi rahbarligida og'zaki muhokama qilinadi. Asta-sekin o'quvchilar o'ylab, mulohaza qilib anglay boshlaydilar. Borcha yozuv darslarida o'quvchilarga to'g'ri yozish qoidalarini ta'kidlab turish va amaliy ishlarni bajarish orqali ularning imlo savodxonliklarini oshirish mumkin. Barcha ona tili darslarida o'quvchilar bilishini va malaka qobiliyatlarini takomillashtirish maqsadida oldin o'tilgan darslarni takrorlashga vaqt ajratiladi. Takrorlash bilimlarni aniqlashga, hisobga olish va shu bilan bir vaqtda mustahkamlashga yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda oldin o'tilganlarni takrorlash bilan bir vaqtda va takrorlash jarayonida oz-ozdan yangi bilimlar berib boriladi. Takrorlash orqali o'quvchilar o'z bilimlarini tartibga soladilar, mustahkamlaydilar. Ilg'or tajribali o'qituvchilar darslarni tashkil etishda oldin o'tilganlarni mustahkamlash, yangi bilimlarni o'zlashtirish bilan bir vaqtda keyingi darsda o'rganiladigan mavzu uchun zamin tayyorlaydilar.

Xozirgi zamon darsi shundan iboratki, o'quvchi, tinglovchi, o'qituvchi esa

ma'ruzachi bo'lib qolmasligi kerak. Balki o'qituvchi darsni kuzatib tartibga soluvchi rejissyorga aylanmog'i lozim. O'qituvchi darsni shunday tashkil etishi kerakki hamma o'quvchi shu mavzu yuzasidan mustaqil fikr yuritsin, o'z fikrini aytga olsin, kamchiligi bo'lsa o'rtoqlari va o'qituvchi javobidan kelib chiqib to'g'rilay olsin. Darsning xarakter xususiyatiga qarab dars interfaol usulda bo'lishiga erishishi lozim. Darslarda testlardan va tarqatmali materiallardan foydalanish ham yahshi natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 09.03.2020 yildagi 132-son
3. Q Husanboyeva, RNiyozmetova. Toshkent 2018.
4. A.G'ulomovva boshqalar "Ona tili o'qitish metodikasi Toshkent-2012 5. Jumaboyeva Madina nazariya "Ifodali o'qish" Toshkent-2021